

DIDAKNING IJTIMOIIY VA FIZIOLOGIK ASOSLARI

Saparniyozova Diyor Shodurdiyevna

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada didakning ijtimoiy va fiziologik asoslari, turli tarixiy davrlarda didaktik tizimlarning rivojlanishi, ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini fikrlash va aqliy rivojlanishining huquqlari, ta'limning rivojlanish yo'nalishlari: uzluksiz ta'lim konsepsiyasi, texnologiya ta'lim paradigmalari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlari: Didaktika, obyekt, ta'lim, tarbiya, fiziologik, zamonaviy texnologiya, aksiologiya, metodologiya, kategoriyalar, rivojlanish, ko'nikma.

Jamiyatda bilish evolyutsiyasi jarayonida pedagogika fani rivojlandi - didaktika (atama: yunon tilidan. didaktikos "o'rgatish bilan bog'liq" degan ma'noni anglatadi, didasko - "o'qish"). Didaktika tarixidan. Bu atama pedagogik voqelikka mashhur nemis olimi tomonidan kiritilgan Wolfgang Ratke(Ratichiem) (1571 - 1635), u didaktikani o'qitish san'ati deb bilgan. Didaktikaning asoschisi chexiyalik taniqli o'qituvchi hisoblanadi Yana Amos Komeniskiy (1592 - 1670), "Buyuk didaktika" nazariy risolasida didaktika - "hamma narsani o'rgatishning universal san'ati", "axloqni har tomonlama axloqiy yo'nalishda shakllantirish" degan fikrni bayon qilgan va bu borada asosiy qoidalar, g'oyalar va xulosalarni tizimli ravishda taqdim etgan. o'rganish nazariyasi. I. F. Herbart(17762-1841) didaktikaning nazariy asoslarini ishlab chiqib, uni ta'lim va tarbiya jarayonini birlashtirib, "tarbiyaviy ta'lim" ning ichki, yaxlit va izchil nazariyasi sifatida tushundi; K.D. Ushinskiy(1824-1870) idrokda sezgi va ratsionallik birligi asosida o'qitish nazariyasi va amaliyoti, psixologiya va pedagogika o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish zarurligi muammosini ko'tardi;

D. Dyui(1859-1952) bolaning o'quv jarayonida faol rolini, shaxsiy tajribaga asoslangan amaliy faoliyat tamoyiliga va intellektual faoliyat qobiliyatini

shakllantirishga qaratildi. Didaktikaning rivojlanishida tarixiy bosqichlarni shartli ravishda ajratish mumkin. Shunday qilib, mashhur bolgar faylasufi va o'qituvchisi I. Marev didaktikaning rivojlanishining quyidagi bosqichlarini aniqlaydi.

Birinchi davr: 17 -asrgacha (Ya. A. Komenskiygacha) - "pedagogik va didaktik ijodkorlik" ning ilmiygacha bosqichi; O'rta asr sxolastikasi hukmronligi sharoitida didaktik jarayonni, "tarbiyaviy an'analar va urf -odatlarni" vaziyatli, to'g'ridan -to'g'ri tushunish.

Ikkinchi davr: XVII asrdan o'rtalariga qadar. 20 -asr (Ya. A. Komenskiydan - kibernetikaning boshqaruv jarayonlarining umumiy nazariyasi sifatida paydo bo'lishigacha) - pedagogik va didaktik nazariyalarning rivojlanishi, asosiy qonunlarning o'rnatilishi. Didaktikaning rivojlanishiga hissa qo'shganlar: I. G. Pestalotsi, I. F. Gerbart, A. F. Disterweg, K. D. Ushinskiy, N. A. Korf, V. P. Vaxterev, P. F. Kapterev va boshqalar.

Uchinchi davr: 20 -asrning o'rtalaridan hozirgi kungacha - pedagogika va didaktikada miqdoriy va sifat nazariyalarini yaratish va integratsiyalashtirish, yaratish va yaratish bo'yicha dolzarb ilmiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish tendentsiyasi aniqlangan bosqich. yangi didaktik materiallardan, texnik o'quv qo'llanmalaridan, o'quv va monitoring dasturlaridan foydalanish. Bu vaqtda didaktika J.Dyui (AQSh), P.N.Gruzdev, M.A.Danilov, B.P.Esipov, L.V.Zankov, M.N.Skatkin, polshalik o'qituvchi V.Okon, I. Ya.Lerner, V.V.Kraevskiy va mamlakatimizning boshqa olimlari tomonidan ishlab chiqilgan. Didaktika- pedagogika fanining ta'lim va tarbiya nazariyasini rivojlantiruvchi bo'limi. Didaktika fan sifatida - bu tarbiya va rivojlantiruvchi o'qitish va ta'limning pedagogik nazariyasi. "Didaktika - bu tarbiya va rivojlanish ta'limi nazariyasi, yoki boshqacha qilib aytganda, voqelik hodisasi bo'lib, u ijtimoiy tajribaning maqsadli dasturlashtirilgan mazmuni va madaniyatni saqlab qolish va rivojlantirish maqsadida uni yosh avlodga uyushgan holda etkazish bilan tavsiflanadi". (I.Ya. Lerner. Didaktika va didaktika falsafasi falsafa sifatida.

Ta'lim jarayonini qonun-qoidalarini o'rganish, tahlil etish va yangi bilimlar yo'nalishlarini izlab topish, ularni o'zlashtirishning samarali metodlarini ishlab chiqish masalalari bilan pedagogikaning didaktika bo'limi shug'ullanadi.

Xulosa qilib aytganda, Ta’lim shunday bir jarayonki, u doimiy holatda o‘zgarib boradi. Jamiyat taraqqiy etib borgan sari ta’lim ham jamiyat maqsadlarini ko‘zlagan holda o‘zgarib boradi. Fan va texnika olamida insoniyat tomonidan erishilayotgan yutuqlar ham ta’limning yangilanib borishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, mamlakatimiz ta’lim tizimi hozirgi kunda katta o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A. Umumta’lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning nazariy asoslari // «Pedagogik mahorat». 2003. 2-son, 6-10-betlar.
2. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A. Munawarov tahriri ostida. - T., 1996. 68-74-betlar.
3. Roziqov O. va boshq. Didaktika. Darslik. T., «Fan», 1997, 81-109-betlar. '
4. R.Norqobilova, M.To'rayeva Importance of talent in child development. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, VOLUME 3, ISSUE 7, July. 2022 57-61.
5. R.D.Norqobilova, P.Nazarova. "Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching". Web of Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1908-1911.
6. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva. "Eastern Scientists Views on Speech". Web of Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1434-1437.
7. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva, M.Mamatmurodova. "The importance of people's oral creativity in the development of spech by primary school students". European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022 2660-5589. 84-86
8. R.D.Norqobilova, S.Ibrohimova, M.Mamatmurodova. "Pedagogical and Psychological Factors of using the heritage of asian thinkers in the formation of cological thinking in primary school science". European Journal of Humanities and

Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022
2660-5589. 81-83

9. R.D.Norqobilova, S.K.Zoirova, B.M.Tajimirzayeva. "Nigh spiritual generation-third renaissance builders". Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. ISSN: 2249-7315 Vol.12, Issue 05, May 2022.

10. R.D.Norqobilova. "Pedagogical basis of interdisciplinary communication in the educational process". International Journal on orange technologies. www.journalsresarchparks.org/index.php/IJOT e-ISSN: 2615-140|p-ISSN: 2615-7071 Volume: 02 Issue: 10|OCT 2020. 108-111.

11. R.D.Norqobilova. "Determining and developing students' mother language ability as a social-pedagogical problem". JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume 8, Issue 10, Oct., 2022, Published by Novateur Publication, M.S. India. 7-10.

12. R.D.Norqobilova. "Indikatorlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatini diagnostika qilishning o'ziga xosligi". Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2022.

13. R.Norqobilova, S.Ibrohimova."Pedagogical and psychological factors of using the heritage of Asian thinkers in the formation of ecological thinking in primary school science classes". European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). Available Online at: <https://www.scholarzest.com>.Vol. 3 No. 06, June 2022. ISSN: 2660-5589

14. R.D.Norqobilova. "Methods of improving the mechanisms of diagnosing the mother language ability of primary class students". The role of science and innovation in the modern world. 139-143. 2022

15. R.D.Norqobilova. "Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students". International Journal of Development and Public Policy. |e-ISSN: 2792-3991| www.openaccessjournals.eu| Volume: 1 Issue: 7 181-183.